

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613339>

УДК 347.634/.637

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В.А. Коваленко, Д.А. Калиновская,
студентки 4 курса напр. «Юриспруденция»,
ВСФ РГУП,
г. Иркутск

Аннотация: Сфера жилищных отношений связана со многими другими отраслями права, в частности, с семейным законодательством. В статье рассмотрены актуальные проблемы жилищных отношений между вселенными членами семьи и бывшими членами семьи, предложены пути их решения.

Ключевые слова: жилищные отношения

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS OF CITIZENS LIVING TOGETHER WITH THE OWNER OF RESIDENTIAL PREMISES WHEN FAMILY RELATIONS ARE KEEPING OR TERMINATION

V.A. Kovalenko, D.A. Kalinovskaya,
4th year students, direction "Jurisprudence",
VSF RPMU,
Irkutsk

Annotation: The sphere of housing relations is connected with many other branches of law, in particular, with family law. The article deals with topical problems of housing relations between universes of family members and former family members, and suggests ways to solve them.

Keywords: housing relations

Институт права собственности берет свое начало в гражданском законодательстве и регулируется жилищным правом, в том числе. На различные виды недвижимого имущества, в том числе право собственности

на жилое помещение возникает с момента его государственной регистрации [1].

Жилищный кодекс предусматривает ограничения объема правомочий собственника на жилое помещение. В частности, объект может быть использован исключительно по целевому назначению, которое предполагает, что в помещении проживают только граждане. В этом аспекте не существует единого подхода признания граждан членами семьи собственника.

Жилищный кодекс в ст. 31 определяет членами семьи супруга собственника жилого помещения, детей и родителей. Иные граждане признаются членами семьи собственника жилого помещения, если они вселены собственником в качестве члена своей семьи [2].

Из указанного признания вытекает целый спектр проблем. Во-первых, не требуется учитывать, есть ли согласие проживающих в квартире граждан на вселение другого лица, так же как и не учитывается наличие достаточного количества общей площади жилого помещения, наличие и достаточность изолированных комнат в случае, если регистрация вселяемого гражданина по месту проживания ему не требуется. Данные факторы противоречат принципу жилищного права, согласно которому собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться жилым помещением, не нарушая при этом права и законные интересы других лиц.

Таким образом, нарушается право пользования жилым помещением вселяемого гражданина. В случае возникновения спора о праве вселяемого гражданина на проживание в составе семьи собственника жилого помещения, он может быть разрешён только в судебном порядке, и новому члену семьи, возможно, придется защищаться и от неправомерных действий собственника жилья.

Некоторые авторы считают, что реализация гражданином – собственником жилого помещения в многоквартирном доме своих правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением не должна создавать ситуацию злоупотребления правом. Кроме того, способы реализации данного права приводят к нарушению прав и законных интересов других субъектов правоотношения [3].

Такое мнение совершенно справедливо, так как аналогичная позиция отражена в Определении Конституционного Суда. Гарантии прав членов семьи бывшего собственника жилого помещения должны рассматриваться в общей системе действующего правового регулирования как получающие защиту наряду с конституционным правом собственности, невозможно установить приоритет прав собственника или иных лиц на жилое помещение без исследования фактических обстоятельств конкретного спора [4].

Также стоит затронуть пробелы законодательства в области обязанностей и ответственности дееспособных членов семьи в отношении жилого помещения при его использовании. На данный момент нет никакой статистики, отражающей количество соглашений членов семьи с собственником жилого помещения «О не привлечении членов семьи собственника жилого помещения к солидарной ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования указанным объектом».

Правовые последствия отсутствия такого договора влекут привлечение членов семьи к солидарной ответственности при различных нарушениях законодательства собственником жилого помещения. В частности речь идет о причинении вреда жилому помещению соседей, о неоплате коммунальных платежей, платежей на содержание и на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Что касается бывших членов семьи, то в данном случае проблемы правового регулирования касаются утраты права пользования жилым помещением бывшим супругом при расторжении брака, так как он признается бывшим членом семьи и должен быть выселен из квартиры.

Таким образом, возникает коллизия в жилищном и семейном законодательствах, так как семейное право регулирует отношения бывших супругов по поводу совместно нажитого имущества, но жилищное законодательство не ограничивает выселения бывшего супруга, если право собственности принадлежит одному супругу. Для устранения данной коллизии было бы целесообразно закрепить в ЖК РФ положения о запрете необоснованной утраты пользования бывшим членом семьи собственника жилого помещения. При этом для соблюдения порядка и позитивного характера гражданских отношений должны быть установлены сроки такого проживания бывшего члена семьи.

Также следует признать наличие права бывшего члена семьи на пользование жилым помещением в случае его финансового участия в сделке по приобретению жилого помещения или ремонтных работах. Однако исключением для такого права может стать однокомнатная квартира, для того чтобы не противоречить принципам жилищного права.

Еще одна коллизия в жилищном и семейном праве – это наличие несовершеннолетних детей, в частности, проблемные правовые последствия возникают в случае, если судом принято решение о нахождении несовершеннолетних детей в составе семьи супруга, который не является собственником жилого помещения.

Конфликт в данном случае заключается в том, что исходя из смысла судебного решения, дети должны проживать вместе с одним из родителей в другом жилом помещении, но нормы семейного права обязывают обоих родителей участвовать в обеспечении жилым помещением детей.

Суд может обязать собственника обеспечить жилым помещением бывшего супруга и детей, которые оставлены в составе его семьи при наличии алиментных обязательств. Из этого обстоятельства вытекает и другая проблема – учет мнения детей при определении их места жительства после расторжения брака родителей.

В случае разрешения споров по поводу воспитания детей в судебном порядке, то мнение ребенка, достигшего десятилетнего возраста, выясняется с участием органов опеки и попечительства. Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменяет акты судов первой и апелляционной инстанции, если не учитывается мнение ребенка, достигшего 10 лет, по вопросу определения его места жительства [5].

Неурегулированным вопросом остается участие органов опеки и попечительства в случае несовпадения мест жительства родителей. Верховный Суд Российской Федерации разъясняет, что в таком случае необходима письменного заключения органа опеки и попечительства по месту жительства истца и ответчика для объективного решения вопроса проживания несовершеннолетних детей [6].

Потребность в жилом помещении удовлетворяется одним из супругов другому супругу после расторжения брака и при наличии судебного акта о нахождении несовершеннолетних детей в составе семьи лица, не имеющего жилого помещения. Но тогда нарушаются права бывшего супруга-собственника жилого помещения, которые вынужден предоставлять часть своего жилого помещения, либо оплачивать иное жилое помещение в соответствии с условиями заключаемого бывшим супругом договора коммерческого найма.

Для соблюдения прав обеих сторон в данном вопросе необходимо законодательно закрепить за каждым бывшим супругом обязанность совместного содержания жилого помещения, кроме периода отпуска матери по уходу за ребенком.

Итак, проведя анализ правового регулирования отношений граждан, проживающих совместно с собственником жилого помещения, можно сделать вывод о достаточном наличии пробелов и коллизий в законодательстве, регулирующим данные вопросы. Для их разрешения необходимо совершенствование и дополнение действующего законодательства.

Список литературы

- [1] Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» // Собрание законодательства РФ. – 2015. N 29. Ст. 4344.
- [2] Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Российская газета. – 2005. N 1. Ст. 14.
- [3] Кириченко О.В. Права и обязанности граждан-собственников жилых помещений в многоквартирных домах / О.В. Кириченко, Е.В. Накушнова. // Учебное пособие. – 2019. 63 с.
- [4] Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 N 274-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ореховой Натальи Петровны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 135 и 136 Жилищного кодекса РСФСР». – Доступ из справ. прав. системы «КонсультантПлюс».
- [5] Русаковская О.А. Актуальные вопросы участия специалистов в судебных спорах о воспитании детей раздельно проживающими родителями / О.А. Русаковская // Психология и право. – 2011. № 1. 33 с.
- [6] Куликова М.А. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском судопроизводстве / М.А. Куликова // Учебно-практическое пособие. – 2017. 104 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Federal Law of July 13, 2015 No. 218-FZ "On State Registration of Real Estate" // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2015. N 29. Art. 4344.
- [2] Housing Code of the Russian Federation of December 29, 2004 N 188-FZ (as amended on December 30, 2021) // Rossiyskaya Gazeta. – 2005. N 1. Art. fourteen.
- [3] Kirichenko O.V. Rights and obligations of citizens-owners of residential premises in apartment buildings / O.V. Kirichenko, E.V. Nakushnova. // Tutorial. – 2019. 63 p.
- [4] Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of December 21, 2000 N 274-O "On the refusal to accept for consideration the complaint of citizen Orekhova Natalya Petrovna about the violation of her constitutional rights by the provisions of Articles 135 and 136 of the Housing Code of the RSFSR". – Access from reference rights. "ConsultantPlus" system.
- [5] Rusakovskaya O.A. Topical issues of participation of specialists in litigation about the upbringing of children by parents living separately / O.A. Rusakovskaya // Psychology and Law. – 2011. No. 1. 33 p.

[6] Kulikova M.A. Procedural features of consideration of certain categories of cases in civil proceedings / M.A. Kulikova // Educational and practical guide. – 2017. 104 p.

© В.А. Коваленко, Д.А. Калиновская, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Коваленко В.А., Калиновская Д.А. Проблемы правового регулирования отношений граждан, проживающих вместе с собственником жилого помещения при сохранении или прекращении семейных отношений // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 155-160. URL: <https://ip-journal.ru/>